

RAQAMLI VALYUTALAR VA MOLIYAVIY TIZIM KELAJAGI

Abdinabiyeva Dildora Eshmurod qizi

Alfraganus Unversiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Kurbanov Jasurbek

Ilmiy rahbar:

Alfraganus Unversiteti Iqtisodiyot dekani: dots.v.b. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17233527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli valyutalarning jahon moliya tizimidagi o'rnini, ularning afzalliklari va mavjud muammolari tahlil qilinadi. Xususan, kriptovalyutalar va markaziy bank raqamli valyutalarining (CBDC) moliyaviy barqarorlikka ta'siri, xalqaro investitsiya jarayonlariga qo'shayotgan hissasi hamda an'anaviy moliya tizimiga keltirayotgan o'zgarishlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli valyutalarning O'zbekiston iqtisodiyoti uchun imkoniyatlari va xavf omillari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli valyutalar kelgusida moliya sohasida muhim innovatsion mexanizm sifatida tobora ahamiyat kasb etishi, biroq ularning samarali joriy etilishi uchun tartibga solish, xavfsizlik hamda xalqaro hamkorlikning muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Raqamli valyuta, kriptovalyuta, blokcheyn texnologiyasi, moliyaviy barqarorlik, markaziy bank raqamli valyutasi (CBDC), xalqaro investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, kiberxavfsizlik, tartibga solish.

Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatimiz taraqqiyotini jadallashtirish, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri iqtisodiyotni yanada modernizatsiya qilish va liberallashtirishdir. E'tiborga molik jihati shundaki, global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida ham O'zbekistonning bank-moliya tizimi barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qoldi. Bugungi kunda bank sektori respublika iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan bo'g'inlaridan biriga aylanib, aktivlar hajmi, kapital miqdori, kredit qo'yimalari hamda investitsion operatsiyalar ko'rsatkichlari izchil o'sib bormoqda. So'nggi o'n yilliklarda dunyo moliya tizimida chuqur va tezkor o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Globalizatsiya, raqamli texnologiyalar rivoji va iqtisodiyotning transformatsiyasi natijasida an'anaviy moliya vositalari bilan bir qatorda yangi shakldagi to'lov tizimlari paydo bo'ldi. Shulardan eng muhimlaridan biri raqamli valyutalardir. Ular nafaqat moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi, balki milliy pul-kredit siyosatiga ham sezilarli ta'sir o'tkazmoqda.¹

¹ F. Sharopov "Raqamli valyutalar va ularning an'anaviy moliya tizimiga ta'siri. (2024). conference on the role and importance of science in the modern world, 1(9),237.

Raqamli valyutalar ikki asosiy shaklda rivojlanmoqda: kriptovalyutalar (Bitcoin, Ethereum va boshqalar) hamda markaziy bank raqamli valyutalari (CBDC). Birinchisi xususiy tashabbus sifatida shakllangan bo'lsa, ikkinchisi davlatlar tomonidan iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Ularning kelajagi global moliya tizimining yo'nalishini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Davlat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda pul-kredit siyosatiga katta ahamiyat beradi. Aynan monetar siyosat inflyatsiyani nazorat qilish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini rag'batlantirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. So'nggi yillarda raqamli valyutalar ushbu jarayonlarni samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Jumladan, ular pul massasini nazorat qilish, likvidlikni oshirish hamda monetar siyosatni tezkor amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda, raqamli valyutalar tizimi orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash hamda kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda.²

Ayniqsa, kriptovalyutalar moliya tizimida so'nggi o'n yillikning eng muhim innovatsiyalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. 2009-yilda Bitcoin yaratilganidan buyon raqamli valyutalarning soni hamda turlari sezilarli darajada ortdi (Nakamoto, 2008). Ular nafaqat muqobil to'lov vositasi sifatida, balki an'anaviy moliya tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan yangi omil sifatida ham qadrlanmoqda. Raqamli valyutalar iqtisodiy tizimga joriy etilganda, ular moliya sektorida yangi xavf va xatarlarni yuzaga keltirishi ehtimoldan xoli emas. Eng avvalo, ularning huquqiy tartibga solinishi va xavfsizlik masalalari hal qiluvchi o'rin tutadi. Aks holda, ushbu omillar moliyaviy barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin.

Aslida raqamli valyuta g'oyasi XX asrning 1980-yillarida ilgari surilgan bo'lsa-da, amaliyotda ular Bitcoin shaklida 2009-yildan boshlab paydo bo'ldi (Chaum, 1983; Nakamoto, 2008). Keyinchalik Ethereum, Ripple va boshqa ko'plab kriptovalyutalar yaratildi. 2023-yil oxiriga kelib esa, dunyo miqyosida 10 mingdan ortiq kriptovalyutalar mavjud bo'lib, ularning umumiy bozor kapitallashuvi 1 trillion AQSh dollaridan oshdi (CoinMarketCap, 2023). Ushbu jarayonning asosiy texnologik poydevori blokcheyn bo'lib, u markazlashtirilmagan, shaffof va xavfsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Bugungi kunda blokcheyn nafaqat moliya sohasida, balki turli iqtisodiy tarmoqlarda ham qo'llanilmoqda. Raqamli valyuta mohiyatan elektron shaklda mavjud bo'lib, internet orqali saqlanadi, uzatiladi va muomalada bo'ladi. Uning tarkibiga kriptovalyutalar,

² M. Saporboeva "Raqamli valyutalar muomalasini tashkil etish sharoitida pul-kredit siyosati samaradorligini oshirish yo'llari" maftunasaporboeva@gmail.com "Journal of science- innovative research in uzbekistan" jurnali volume 2, Issue 10, 2024 october ResearchBib. Impact Factor: 9.654/2024 ISSN 2992-8869

virtual pullar hamda Markaziy bank tomonidan chiqariladigan raqamli valyutalar (CBDC) kiradi. An'anaviy pullar singari u ham to'lov vositasi vazifasini bajaradi, biroq faqat raqamli ko'rinishda bo'lib, tezkor va samarali onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.³

Shu bilan birga, raqamli valyutalarning eng katta tahdidi kiberxavfsizlik bilan bog'liqdir. Chunki bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish texnologik infratuzilmaning mustahkamligi va ishonchliligiga tayanadi. Markaziy banklar raqamli valyutalarni muomalaga kiritishda xavfsizlik choralarni kuchaytirishi zarur. Aks holda, kiberhujumlar va to'lov tizimlaridagi zaifliklar ushbu valyutalarga bo'lgan ishonchni pasaytirishi mumkin. Demak, infratuzilmani rivojlantirish va zamonaviy himoya mexanizmlarini joriy etish ularning samarali ishlashida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamli valyutalar, bir tomondan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki uchun pul-kredit siyosatini yanada moslashuvchan yuritish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Inflyatsiyani nazorat qilish, likvidlikni oshirish, xalqaro savdo aloqalarini faollashtirish hamda moliyaviy inklyuziyani kengaytirish kabi yo'nalishlarda ular ijobiy natijalar berishi mumkin. Biroq bunday yutuqlarga erishish uchun texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish, xavfsizlikni mustahkamlash, moliya tizimining barcha bo'g'inlarini muvofiqlashtirish talab etiladi. Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.⁴

Kriptovalyutalar — markazlashtirilmagan va hukumat yoki Markaziy bank tomonidan nazorat qilinmaydigan valyutalar bo'lib, ular kriptografik himoya usullari va blokcheyn texnologiyasiga asoslanadi. Ular to'lov vositasi sifatida qo'llanilishi bilan bir qatorda investitsiya aktivlari sifatida ham ishlatilmoqda. Ularning qiymati esa bozor talab va taklifi bilan belgilanadi.

Moliyaviy barqarorlik esa moliya tizimining turli xatarlar va shoklarga qaramasdan uzluksiz faoliyat yuritish qobiliyati bilan belgilanadi. Bunday holatda moliyaviy muassasalar iqtisodiyot uchun zarur xizmatlarni ko'rsatishda davom etadi va iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi. Bugungi kunda raqamli valyutalar an'anaviy moliya tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ular tranzaksiyalarni tezkor va arzon amalga oshirish, moliyaviy xizmatlardan kengroq foydalanish imkoniyatini yaratish hamda yangi investitsion

³ Bozarov D. (2022). PROBLEMS OF SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS. Science and Innovation, 1(2), 163-171.

⁴ Uralovich, B. D. (2023). About the properties of networks. Academia Science Repository, 4(04), 353-357.

imkoniyatlarni shakllantirish orqali sektorni tubdan o'zgartirmoqda.⁵ Shunga qaramay, narxlarning yuqori darajada o'zgaruvchanligi, tartibga solishdagi muammolar, xavfsizlik tahdidlari va yuqori energiya sarfi kabi jiddiy kamchiliklar ham mavjud.

Ko'plab davlatlar raqamli valyutalarni tartibga solish bo'yicha turlicha yondashuvlarni qo'llamoqda. Bu esa mazkur sohada yagona global standartlarning shakllanmaganini ko'rsatadi va moliya tizimi uchun qo'shimcha tavakkalchiliklarni yuzaga chiqaradi. Raqamli valyutalar bugungi kunda moliya tizimida eng muhim innovatsion yechimlardan biri sifatida qaralmoqda. Ular moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda yangi investitsion imkoniyatlar yaratish orqali an'anaviy moliya sektoriga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, raqamli valyutalarning to'liq qabul qilinishi va iqtisodiy muomalaga keng integratsiya qilinishi uchun ayrim muammolar hal etilishi lozim. Xususan, narxlarning beqarorligi, kiberxavfsizlik, huquqiy-me'yoriy tartibga solish va energiya sarfi bilan bog'liq masalalar hanuz dolzarbligini saqlab qolmoqda. Kelajakda raqamli valyutalar va an'anaviy moliya tizimi o'rtasidagi chegaralar tobora yo'qola borishi prognoz qilinmoqda. Markaziy banklar tomonidan joriy etiladigan raqamli valyutalar (CBDC) esa ushbu jarayonni tezlashtiruvchi omillardan biri bo'lishi mumkin.

Xulosa.

Raqamli valyutalar moliya sohasida eng yirik innovatsiyalardan biri bo'lib, ularning ta'siri global iqtisodiyot kelajagini belgilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kriptovalyutalar moliya tizimida yangi imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ularning beqarorligi va xavflari hali ham mavjud. Shu bois, davlatlar tomonidan joriy etilayotgan markaziy bank raqamli valyutalari moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda eng maqbul yondashuv sifatida ko'rilmogda. O'zbekiston uchun ham raqamli valyutalarni bosqichma-bosqich joriy etish, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro tajribani o'rganish orqali milliy moliya tizimini mustahkamlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Umuman olganda, raqamli valyutalar moliya sohasida yangi bosqichni boshlab bermoqda va ularning iqtisodiy ahamiyati kelgusi yillarda yanada kuchayishi kutiladi. Biroq, bu jarayonda global miqyosdagi hamkorlik, puxta tartibga solish mexanizmlari va muvozanatli yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi.

⁵ Maxmudovna, G. M., Olimovich, T. E., & Uralovich, B. D. (2021). Types and uses of mathematical expressions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 746-749.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.F. Sharopov “Raqamli valyutalar va ularning an’anaviy moliya tizimiga ta’siri. (2024). conference on the role and importance of science in the modern world, 1(9),237.<https://www.universalconference.us/universalconference/index.php/crismw/article/view/2784>
- 2.M. Saporboeva “Raqamli valyutalar muomalasini tashkil etish sharoitida pul-kredit siyosati samaradorligini oshirish yo’llari” maftunasaporboeva@gmail.com “Journal of science- innovative research in uzbekistan” jurnali volume 2, issue 10, 2024 october ResearchBib. Impact Factor: 9.654/2024 ISSN 2992-8869
- 3.Bozarov D. (2022). PROBLEMS OF SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS. Science and Innovation, 1(2), 163-171.
- 4.Uralovich, B. D. (2023). About the properties of networks. Academia Science Repository, 4(04), 353-357.
- 5.Bozarov, D. (2023). Methods of developing economic competence on the basis of interdisciplinary relationship. Modern Science and Research, 2(12), 131-137.
- 6.Ibroximovna, M. S. (2024). FACTORS OF DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO CADETS OF MILITARY UNIVERSITY. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 159-163.
- 7.Maxmudovna, G. M., Olimovich, T. E., & Uralovich, B. D. (2021). Types and uses of mathematical expressions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 746-749.
- 8.Olimov, K. T., Tulaev, B. R., Khimmataliev, D. O., Daminov, L. O., Bozarov, D. U., & Tufliyev, E. O. (2020). Interdisciplinary integration—the basis for diagnosis of preparation for professional activity. Solid State Technology, 246-257.

